

Universidad
Central

acceso
abierto

CIENCIA ABIERTA
UCEN

Plantilla del Plan de Gestión de Datos de Investigación Universidad Central de Chile

Diciembre 2024

v02.2024

Autores	Ricardo Hartley Belmar https://orcid.org/0000-0001-5058-9309 Isabel Abedrapo Rosen https://orcid.org/0000-0001-9990-0436
Fecha	2023-10-31 (v01.2023); 2024-12-26 (v02.2024)
Observado por	Heather Andrews Mancilla https://orcid.org/0000-0002-6637-2830 Data Steward, Faculty of Aerospace Engineering, Delft University of Technology Ignacio Sancho, Data Librarian, Wageningen University & Research
Actualizado por	Carlos Ruz Fuenzalida https://orcid.org/0000-0001-5568-4225 Soledad Quiroz Valenzuela https://orcid.org/0000-0003-0851-1422 Isabel Abedrapo Rosen https://orcid.org/0000-0001-9990-0436
Organización	Universidad Central de Chile https://ror.org/0577avk88
Licencia	Plantilla del Plan de Gestión de Datos Universidad Central de Chile © 2023 por Ricardo Hartley Belmar e Isabel Abedrapo Rosen, licenciado bajo CC Attribution 4.0 International

Universidad
Central

acceso
abierto

CIENCIA ABIERTA
UCEN

Plan de gestión de Datos

Este documento está diseñado para crear un plan de gestión de datos. Es complementario al [Plan de Gestión de Datos ANID](#), y tiene por objetivo facilitar tanto la gestión de datos que produzca tu investigación, como también entregar información para mejorar la gestión de datos científicos de nuestra institución; por lo mismo, se sugiere que en los campos que corresponda, incorpore los comentarios de l@s revisor@s de su proyecto con relación a la gestión de datos.

¿Qué entendemos como datos de investigación?

Los datos de investigación son la evidencia que sustenta los resultados de su proyecto, y es uno de los elementos a considerar para la validación de los resultados. Los datos pueden ser de diverso origen, incluyendo información cuantitativa o cualitativa recopilada por l@s investigador@s en el curso de su trabajo, ya sea mediante experimentación, observación, modelado, entrevistas u otros métodos, o información derivada de la evidencia existente.

Para la [Política de Acceso Abierto ANID](#), la definición de datos de investigación incluye todos aquellos que se generan a lo largo del desarrollo del proyecto de investigación, con o sin tratamiento de por medio, y que sirven de soporte a los resultados del proyecto de investigación. Se incluyen en este conjunto los datos personales, que deberán ser tratados siguiendo las disposiciones reglamentarias y legales vigentes para su debida protección. Ello referido a copias digitales de los documentos, publicaciones y datos científicos. La política de acceso abierto de ANID no incluye objetos físicos como colecciones científicas y arqueológicas, obras de artes físicas o biobancos; sin embargo, la información digital extraída de dichos objetos debe considerarse como datos de investigación.

El software tampoco está incluido en la definición de ANID, sin embargo, la Política de Ciencia Abierta de la Universidad Central de Chile reconoce que el software (algoritmos, scripts y códigos desarrollados por investigadores en el curso de su trabajo) es necesario para acceder e interpretar datos, o ser el principal producto de un objeto de investigación. En tales casos, se espera que el plan de gestión de datos aborde cómo se pondrá a disposición la información sobre dichos elementos.

Sobre esta plantilla

Esta plantilla fue elaborada usando como base el [Plan de Gestión de Datos ANID](#), lineamientos de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek y su [Research data management](#) (plantilla de plan de gestión de datos de investigación) y de la Science Europe's [Core Requirements for Data Management Plans](#).

Universidad
Central

acceso
abierto

CIENCIA ABIERTA
UCEN

Los lineamientos de nuestra Universidad requieren que al postular a un proyecto completes este plan y lo adjuntes en la [Plataforma de Postulación](#). Por otro lado, ANID tiene requisitos particulares para cada programa, por lo que es muy importante que revises las bases de sus concursos y el [Repositorio ANID](#). Igualmente te recordamos que ANID señala *"Quedan excluidas de esta obligación aquellos manuscritos y datos cuya publicación sea contraria a la ley 19.628 (Ley de protección de la vida privada), estén sometidos a un acuerdo de confidencialidad contraído con anterioridad o durante la ejecución del proyecto, su publicación pueda afectar la obtención de algún derecho de propiedad industrial, o cualquier otro motivo impida su difusión en cuyo caso ANID ponderará esas razones y podrá autorizar o no la exclusión por confidencialidad"*.

Para nuestra universidad el Plan de Gestión de Datos es un documento vivo que acompaña a tu investigación, por lo cual deberá ser completado desde que inicia la idea de investigación, o desde la postulación a financiamiento, y sufrir modificaciones a medida que va avanzando tu investigación. Es por ello que, semestralmente, te invitamos a revisarlo y actualizarlo siempre con control de cambios.

Considerando que el crear un Plan de Gestión de Datos no es algo trivial, la Universidad se compromete a realizar talleres y disponer de los apoyos necesarios para orientar el llenado de este plan.

1 Información General			
1.1	Nombre del Responsable	Señala el nombre del responsable del proyecto	
1.2	Número de Proyecto	Al momento de la postulación, señale el código del concurso. Luego de adjudicado, reemplazar por código del proyecto	
1.3	Número ORCID del responsable	Señala el número ORCID del responsable del proyecto, en formato 0000-0000-0000-0000	
1.4	Nombre de la persona que apoyó la elaboración del presente documento	Si hubo participación de algún integrante de las unidades de apoyo de la Universidad, por favor señálalo.	
1.5	Fuente de financiamiento del proyecto	Mencione la organización que financia su investigación.	

Universidad
Central

acceso
abierto

CIENCIA ABIERTA
UCEN

2 ¿Qué datos se recopilarán o producirán, y qué datos existentes se reutilizarán?

2.1	¿Reutilizarás datos ya existentes para esta investigación?		<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
2.1.1	Si indicaste “Sí”: describir qué datos reutilizarás y cuáles son los términos de uso.	Describe qué datos existentes reutilizarás y especifica cualquier restricción sobre la reutilización de los datos, si las hay.	
2.2	Si producirás nuevos datos: describe los datos que esperas que genere tu investigación, el formato y tamaños que se generarán.	Proporciona detalles sobre el tipo de datos: por ejemplo, numéricos (bases de datos, hojas de cálculo), textuales (documentos), imágenes, audio, video y/o medios mixtos. Formatos preferidos para la preservación y publicación en repositorios.	
2.3	¿Cuánto almacenamiento de datos requerirá su proyecto en total?		<input type="checkbox"/> 0 – 10 GB <input type="checkbox"/> 10 – 100 GB <input type="checkbox"/> 100 – 1000 GB <input type="checkbox"/> >1000 GB

3 ¿Qué metadatos y documentación acompañarán a los datos?

3.1	Indica qué documentación acompañará a los datos	<p>Considera qué otra documentación se necesita para permitir la lectura, comprensión y reutilización de los datos. Que a su vez permita hacer un seguimiento del proyecto de investigación y favorecer la replicabilidad y reproducibilidad. Algunos ejemplos son: archivos de texto plano (tipo README.txt o README.md) con una narración que los describa y a su vez complementa la información de autorías y licencias, diccionarios y/o libros de códigos, cuadernos de laboratorio. Como referencia para organizarles puedes usar el Protocolo de apertura de datos del Laboratorio de Investigación Social Abierta del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES). Ejemplos y casos de uso puedes encontrar</p>	
-----	---	--	--

Universidad
Central

acceso
abierto

CIENCIA ABIERTA
UCEN

		en el portal de Research Data Management Support de la Universidad de Utrecht.	
3.2	Indica qué metadatos se proporcionarán	Los metadatos favorecen que los datos sean encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables (de acuerdo a los principios FAIR en el contexto ANID). Más información sobre metadatos, encuentras aquí .	
4 ¿Cómo se almacenarán y respaldarán los datos y metadatos durante la investigación?			
4.1	Describe dónde se almacenarán los datos y metadatos durante el desarrollo del proyecto	Si consideras una opción de almacenamiento distinta al Repositorio Institucional de la Universidad Central de Chile, especifica cuál será, por ejemplo: computadora personal o computadora institucional.	<input type="checkbox"/> Almacenamiento en Repositorio Institucional de la Universidad Central de Chile <input type="checkbox"/> Otro. Por favor especifica: <hr/>
4.2	Describe dónde se realizarán copias de seguridad de los datos y metadatos durante el desarrollo del proyecto	Si para las copias de seguridad, considerarás una opción de almacenamiento distinta al Repositorio Institucional de la Universidad Central de Chile, especifica cuál será, por ejemplo: computadora personal o computadora institucional, cuenta institucional Google Drive, cuenta personal Google Drive, cuenta institucional OneDrive, cuenta personal OneDrive, Dropbox, discos duros externos o almacenamiento óptico (CDs, DVDs).	<input type="checkbox"/> Almacenamiento de investigación en Repositorio Institucional de la Universidad Central de Chile <input type="checkbox"/> Otro. Por favor especifica: <hr/>
4.3	¿Cómo se cuidará la seguridad de los datos y la protección de los datos sensibles durante la investigación?	No aplicable: los datos no son sensibles. Las medidas de ciberseguridad predeterminadas de la red de la institución, se aplican según lo mandatado por el Comité de Ética o por la Dirección de Tecnologías de Información. Si consideras otras medidas adicionales, debes especificar cuáles serán.	<input type="checkbox"/> No aplicable <input type="checkbox"/> Medidas de ciberseguridad predeterminadas de la red de la institución <input type="checkbox"/> Medidas de ciberseguridad adicionales. Especificar: <hr/>

Universidad
Central

acceso
abierto

CIENCIA ABIERTA
UCEN

			<input type="checkbox"/> Medidas de seguridad para datos de investigación en formato físico. Especificar: _____
<p>5 ¿Cómo se gestionarán los desafíos relacionados con el procesamiento de la información personal, autoría y propiedad intelectual?</p>			
5.1	¿Procesará y/o almacenará datos personales durante su proyecto?		<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
5.1.1	Si indicaste “Sí”, señale dónde se almacenarán y cómo se garantizará el cumplimiento de la legislación y la regulación institucional sobre datos personales (si corresponde)	<p>De la misma forma como se debe considerar la ley 19.628 y la ley 21.719 sobre protección y tratamiento de datos de carácter personal (y considerando lo señalado por ANID), de trabajar con proyectos con financiamiento internacional, te debes asegurar de que se cumplan las leyes de protección de datos de señaladas en las bases de aquellos proyectos (por ejemplo, Reglamento general de protección de datos (RGPD) de la Unión Europea). También debes considerar los lineamientos éticos y de privacidad de la universidad.</p>	
5.2	¿Cómo se gestionará la titularidad de los datos y los derechos de propiedad intelectual de los datos? Si existiera acceso de terceros, señálalo.	<p>Explica quién será el propietario de los datos, es decir, quién tendrá los derechos para controlar el acceso. Asegúrese de cubrir estos asuntos de derechos para controlar el acceso a los datos para proyectos de múltiples socios y múltiples propietarios de datos en los acuerdos que este incluya, considerando: sobre datos comerciales, sobre datos de doble uso (por ejemplo, uso militar y doméstico) y otro tipo de dato sensible (por ejemplo, desarrollos internos). Usa de referencia las guías/políticas de propiedad intelectual de la universidad.</p>	

Universidad
Central

acceso
abierto

CIENCIA ABIERTA
UCEN

6 ¿Cómo y cuándo se compartirán y conservarán los datos a largo plazo?

6.1	¿Cómo se seleccionarán los datos para su conservación a largo plazo?	Si bien la legislación chilena no hace mención específica de la preservación de los datos asociados a investigación, diferentes financiadores tienen su regulación. Por ejemplo, plazos de conservación según el RGPD deben contemplar el período de tiempo estrictamente necesario para cumplir con la finalidad para la que los datos personales fueron recabados	<input type="checkbox"/> Todos los datos resultantes del proyecto se conservarán durante al menos 10 años. <input type="checkbox"/> Otra. Por favor especifica: _____
6.2	¿Existen motivos para restringir el acceso a los datos una vez que se hayan puesto a disposición del público, para limitar qué datos se pondrán a disposición del público o para no poner a disposición del público parte de los datos?	Los motivos pueden ser legales, de propiedad intelectual, relacionados con la privacidad o con la seguridad.	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí. Por favor especifica: _____
6.2.1	¿Cuándo estarán disponibles los datos para su reutilización y durante cuánto tiempo estarán disponibles?	En caso de que la disponibilidad sea después de la finalización del proyecto, se considerará con embargo, por lo que debes indicar la fecha de finalización de ese embargo. El formato de fecha es: DD/MM/AAAA	<input type="checkbox"/> Tan pronto como sean publicados los resultados de investigación (artículo, etc.) <input type="checkbox"/> Al finalizar el proyecto <input type="checkbox"/> Después de la finalización del proyecto. Por favor especifique la fecha de fin de embargo: ____/____/____
6.2.2	¿Qué datos estarán disponibles para su reutilización?	Indica qué datos estarán disponibles para su reutilización. Esta selección puede diferir de los datos que se preservan, cuando los datos son tan grandes que no es factible depositarlos en un repositorio en su totalidad, o si hay razones que prohíben que los datos estén disponibles para su reutilización como se especifica en la pregunta anterior. El principio rector aquí es "tan abierto como sea posible, tan cerrado como sea necesario" prestando la debida atención a aspectos como la privacidad, la seguridad pública, las	<input type="checkbox"/> Todos <input type="checkbox"/> Otro. Por favor especifica: _____

Universidad
Central

acceso
abierto

CIENCIA ABIERTA
UCEN

		limitaciones éticas, los derechos de propiedad y los intereses comerciales.	
6.3	¿En qué repositorio se archivarán los datos y estarán disponibles para su reutilización, y bajo qué licencia?	Indica dónde se depositarán los datos para que estén disponibles para su reutilización. Indica si usarás un identificador persistente (por ejemplo DOI, se recomienda siempre usar un PID). Como referencia para depósito puedes revisar el Repository Finder de DataCite. Indica bajo qué licencia se podrán reutilizar los datos. Como referencia puedes usar, entre otras, las licencias Creative Commons de uso común, la herramienta Choose an open source license , o bien seleccionar una de esta recopilación . Finalmente indica si el repositorio es confiable de acuerdo a los estándares de OpenAire .	<input type="checkbox"/> Almacenamiento en Repositorio Institucional de la Universidad Central de Chile <input type="checkbox"/> Otro. Por favor especifica: <hr/>
7 Gastos asociados a la gestión de datos			
7.1	¿Qué recursos (por ejemplo, financieros y de tiempo) se dedicarán a la gestión de datos y a garantizar que los datos sean FAIR (encontrables, accesibles, interoperables, reutilizables)?	Indica los recursos dedicados a la gestión de datos y explica cómo se calcularon los costos de los recursos necesarios (por ejemplo, tiempo) para preparar los datos para compartir/preservar (curación de datos). Indica si se necesitarán recursos adicionales para preparar los datos para el depósito o para cubrir los cargos de los repositorios de datos.	